

Ammissibilità del modello “pay or consent”: tra rivoluzione economica digitale e modernizzazione della protezione dei dati

DOI: 10.5281/zenodo.10848339

*Un open access paper dell'Istituto Italiano per la Privacy e la Valorizzazione dei Dati*¹

1

Indice dei contenuti - 1. “Visione di mondo” - Brevi osservazioni sull'evoluzione dei modelli di business, sui principi di bilanciamento tra diritti e libertà fondamentali, e sulla valorizzazione economica del trattamento dei dati personali; 2. La validità del consenso come alternativa al pagamento alla luce della legislazione europea in materia di protezione dei consumatori e dei dati; 3. Le posizioni europee: una strada a più corsie; 3.1. I criteri di equivalenza e infungibilità dei servizi; 3.2. Il criterio della ragionevolezza del prezzo; 3.3 Applicabilità degli stessi criteri alle discipline e-privacy e DMA; 4. Conclusioni.

- 1. “Visione di mondo” - Brevi osservazioni sull'evoluzione dei modelli di business, sui principi di bilanciamento tra diritti e libertà fondamentali, e sulla valorizzazione economica del trattamento dei dati personali.**

L'evoluzione dei modelli di business nell'era digitale rappresenta un argomento vasto e complesso, che si intreccia strettamente con la questione della valorizzazione economica del trattamento dei dati personali. Il tema tocca molti aspetti: dall'economia digitale e dall'innovazione tecnologica alla regolamentazione dei dati personali, che non può non tenere conto dei continui progressi dei sistemi tecnologici e sociali e 'modernizzarsi' di conseguenza.

¹ Autori: Luca Bolognini (L.Bolognini@istitutoprivacy.it), Lorenzo Covello, Giuseppe Fiordalisi

Come è noto, l'avvento di Internet e la rapida diffusione delle tecnologie digitali hanno trasformato profondamente i modelli di business tradizionali. A partire dagli anni '90 e con l'ascesa del Web 2.0 nei primi anni 2000, si è manifestata una progressiva digitalizzazione delle attività economiche con l'emergere di nuovi modelli di business basati sulla raccolta, l'analisi e la valorizzazione economica del trattamento dei dati, anche personali.

Uno dei cambiamenti più significativi è stato il passaggio da modelli basati sulla produzione e fornitura fisica di beni e servizi a modelli incentrati su contenuti digitali, servizi e piattaforme online. Aziende come Amazon, Google e Facebook (oggi Meta) hanno ridefinito il concetto stesso di business, dimostrando come sia possibile generare valore non solo vendendo prodotti fisici, ma anche scambiando e intermediando beni, servizi, contenuti e informazioni attraverso piattaforme digitali. Parallelamente, si è sviluppata un'economia guidata dai dati (*data-driven*), in cui il potenziale economico è sempre più legato alla capacità di raccogliere, analizzare e creare valore dai dati. I dati sono dunque diventati una risorsa chiave per le aziende, utilizzati per personalizzare i servizi, migliorare l'efficienza operativa, guidare le decisioni strategiche e creare nuovi modelli di business². Pertanto, i dati oggi svolgono un ruolo significativo per la competitività e l'innovazione.

In questo quadro di galoppante sviluppo, si inserisce il fattore della regolazione, che non è mai neutrale. Vale, in effetti, la pena di sottolineare che ogni normativa, anche la più tecnica o settoriale, porta con sé e valorizza una particolare "visione del mondo" e ne esclude, o almeno penalizza, altre e diverse. Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Reg. UE 2016/679, "GDPR") non sfugge a questa regola e si pone, da un lato, come strumento per innalzare i livelli di protezione e valorizzazione dei diritti, delle libertà e degli interessi delle persone meritevoli di tutela nell'ordinamento europeo e, dall'altro, come elemento che limita l'estensione di altri diritti, libertà e interessi. Tra questi, sia in positivo (soggetti a potenziamento) sia in negativo (soggetti a limitazione), troviamo senza dubbio le libertà

² Sui nuovi modelli di monetizzazione dei dati personali e sulle loro basi giuridiche, si veda anche il saggio di Luca Bolognini, "Valorizzazione economica dei dati personali e basi giuridiche" in "Commerciabilità dei dati personali - Profili economici, giuridici, etici della monetizzazione", a cura di Ginevra Cerrina Feroni, Il Mulino, 2024, ISBN 9788815387912.

d'impresa e iniziativa economica, così come la libertà d'espressione e il diritto d'informazione.

L'articolo 16 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, intitolato 'Libertà d'impresa', recita: *È riconosciuta la libertà d'impresa, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.* Anche l'articolo 41 della Costituzione italiana sancisce la libertà di iniziativa economica come pilastro fondamentale, sebbene nei limiti stabiliti dall'ordinamento giuridico e dal necessario bilanciamento con altri diritti, libertà e interessi: *L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.*

La libertà d'impresa è un diritto fondamentale delle persone fisiche e giuridiche e, in quanto tale, deve essere salvaguardata e non può essere annientata, né dai poteri privati, né dal legislatore, né dalle autorità pubbliche chiamate a far rispettare la legge. È opinione comune che il bilanciamento tra diritti, libertà e interessi non possa essere operato in generale e in astratto, né tanto meno in termini assoluti, ma debba essere condotto caso per caso.

Nell'esercizio di bilanciamento tra diritti e libertà fondamentali e interessi pubblici, gli interpreti devono essere guidati dai principi di proporzionalità e ragionevolezza. Ragionevolezza che, stando alle parole della sentenza della Corte Costituzionale n. 1130 del 1988, *«lungi dal comportare il ricorso a criteri di valutazione assoluti e astrattamente prefissati, si svolge attraverso ponderazioni relative alla proporzionalità dei mezzi prescelti»*; per poi lievitare, questo impasto misto e bilanciato tra proporzionalità e ragionevolezza, nella formula della cosiddetta *“razionalità pratica”*, adottata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 172 del 1996. Sempre attraverso le parole della Corte Costituzionale, nella sentenza n. 85 del 2013 sul caso ILVA, si acclara che *«tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile, pertanto, individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. La tutela deve essere*

sempre “sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro” (sentenza n. 264 del 2012). Se così non fosse, si verificherebbe l’illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona».

E qui veniamo all’oggetto di questo breve studio, che intende considerare il bilanciamento tra diritti e libertà fondamentali in relazione a nuovi modelli di relazione socioeconomica. **Il concetto di “valorizzazione del trattamento dei dati personali” non si riferisce ai dati personali in sé come merce (questo significato sarebbe incompatibile con la tutela dei dati personali come diritto fondamentale): si riferisce invece all’elaborazione dei dati personali – “concessi in licenza” dagli interessati – come un bene economico a cui può essere attribuito un valore commerciale.** Un modello d’avanguardia che certamente presenta sia opportunità sia sfide. Da un lato, lo sfruttamento economico del trattamento dei dati può portare a innovazioni e servizi personalizzati che migliorano l'esperienza dell'utente, dall'altro c'è il rischio che tali pratiche - se mal eseguite o utilizzate con intenzioni non etiche e illegali - possano violare i diritti e le libertà delle persone e creare disuguaglianze.

Un esempio concreto di nuovo “schema di gioco dell'era digitale”, in cui le aziende cercano di bilanciare la valorizzazione economica del trattamento dei dati personali, in conformità con l'articolo 16 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE, con la protezione dei dati personali degli interessati, in particolare nel contesto europeo alla base del GDPR, sono i modelli ‘pay or consent’ (“paga o acconsenti”). Questi modelli sono l'oggetto del presente **paper**. In pratica, essi offrono agli utenti, da un lato, la possibilità di pagare un corrispettivo in denaro per accedere a contenuti o servizi online senza che i loro dati personali vengano elaborati per scopi di marketing e/o di *targeting* e, dall'altro, la possibilità di accedere 'gratuitamente' agli stessi contenuti o servizi in cambio della visualizzazione di pubblicità mirata, richiedendo il consenso degli utenti per l'elaborazione dei loro dati personali a fini pubblicitari. **Va peraltro sottolineato, a scanso di equivoci, che nei modelli ‘pay or consent’**

oggetto del presente studio non rientrano le profilazioni necessarie a rendere servizi personalizzati richiesti dagli utenti e come tali contrattualizzati, le quali ricadono evidentemente in tutt'altra casistica e base giuridica (es. ex art. 6 par. 1.b) GDPR).

Anche in quest'ottica, la Direttiva 2019/770/CE, al Considerando 24, precisa quanto segue: *"La fornitura di contenuti digitali o di servizi digitali spesso prevede che, quando non paga un prezzo, il consumatore fornisca dati personali all'operatore economico. Tali modelli commerciali sono utilizzati in diverse forme in una parte considerevole del mercato. Oltre a riconoscere appieno che la protezione dei dati personali è un diritto fondamentale e che tali dati non possono dunque essere considerati una merce, la presente direttiva dovrebbe garantire che i consumatori abbiano diritto a rimedi contrattuali, nell'ambito di tali modelli commerciali. La presente direttiva dovrebbe pertanto applicarsi ai contratti in cui l'operatore economico fornisce, o si impegna a fornire, contenuto digitale o servizi digitali al consumatore e in cui il consumatore fornisce, o si impegna a fornire, dati personali. [...]"*.

La scelta per gli utenti tra il pagamento di un servizio o l'ottenimento dello stesso servizio 'gratuito' pagato dagli inserzionisti dalle aziende fornitrici - se acconsentono all'utilizzo dei propri dati personali per scopi di marketing e/o di *targeting* - sta sollevando domande sull'effettività della libertà di scelta e sull'autonomia degli utenti. Per esempio, la protezione dei dati personali può spingersi fino a 'obbligare' le aziende a fornire servizi online gratuiti o, in alcuni casi, a determinare l'equità o l'adeguatezza del prezzo se questo è legato alla concessione del consenso al marketing e/o al targeting come alternativa? Un approccio così assolutizzante alla privacy è adeguato? Un'altra domanda riguarda il tipo di servizi online, che si vorrebbe fossero gratuiti o 'a prezzo equo': potrebbero i *social media* essere considerati servizi pubblici essenziali? L'utente, in definitiva, avrebbe un diritto 'assoluto' di utilizzare servizi come i *social network* o la fruizione di notizie online offerte da professionisti, tra gli altri, gratuitamente o ad un 'prezzo equo'? E, in tal caso, chi sarebbe responsabile della determinazione del 'prezzo equo' o della classificazione dell'importanza pubblica del servizio?

2. La validità del consenso come alternativa al pagamento alla luce della legge europea sulla protezione dei consumatori e dei dati.

In generale, come accennato nella prima parte del presente *paper*, va ribadito che il diritto alla protezione dei dati personali non è un diritto assoluto. La protezione dei dati deve essere conciliata con altri diritti e libertà fondamentali, sia delle persone fisiche sia di altre persone giuridiche, come riconosciuto dalle Costituzioni e, se vogliamo rimanere eurocentrici, dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea. La semplice lettura del Considerando 4 del GDPR fornisce una conferma inequivocabile di questo assunto: *"Il trattamento dei dati personali dovrebbe essere al servizio dell'uomo. Il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va temperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità. Il presente regolamento rispetta tutti i diritti fondamentali e osserva le libertà e i principi riconosciuti dalla Carta, sanciti dai trattati, in particolare il rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e delle comunicazioni, la protezione dei dati personali, la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, la libertà di espressione e d'informazione, la libertà d'impresa, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, nonché la diversità culturale, religiosa e linguistica"*.

Se combiniamo il Considerando 4 del GDPR con l'articolo 52 par. 1 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, in merito al principio di proporzionalità, a cui i legislatori e le istituzioni (e quindi anche le Autorità) sono tenuti in primo luogo, il quadro si completa: *"Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui"*.

Va notato che ciò attiene sia alla protezione della privacy e dei dati personali, sia, viceversa, alla salvaguardia dei diritti e delle libertà altrui, che non possono essere soffocati dalla privacy e dalla protezione dei dati personali se interpretati e applicati in modo tirannico e massimalista.

Inoltre, con riferimento al tema specifico di cui qui ci occupiamo, il legislatore, prima a livello europeo e poi a livello nazionale, ha già più o meno esplicitamente riconosciuto la legittimità delle pratiche commerciali attuate attraverso modelli come quello del *'pay or consent'* in esame, non prescrivendo *ex ante* la nullità o annullabilità di tali rapporti contrattuali in quanto tali, ma sottoponendoli, oltre alle norme ordinarie che regolano la materia contrattuale e a quelle vigenti in materia di protezione dei dati personali, alla legislazione sulla tutela dei consumatori³. La citata Direttiva UE 2019/770 e, di conseguenza, il Decreto Legislativo italiano modificato n. 206 del 6 settembre 2005 (il 'Codice del Consumo' italiano), hanno il pregio di prevedere il sinallagma “dati personali vs. servizio” come un accordo contrattuale legittimo, quindi riconosciuto e meritevole di tutela da parte dell'ordinamento giuridico. Inoltre, la Direttiva Omnibus 2019/2161 sui diritti dei consumatori menziona espressamente che un servizio può essere fornito in considerazione della fornitura e dell'utilizzo di dati personali.

Il riconoscimento della legittimità, realizzato dalla Direttiva 2019/770/CE e dal Codice del Consumo, del rapporto di sinallagmaticità “dati personali contro servizio digitale”, qui inteso come l'assetto contrattuale dove l'interessato fornisce i propri dati personali affinché siano utilizzati per finalità di marketing per finanziare un servizio erogato dal titolare del trattamento, permette di affermare che *“questi dati - ed i metadati ad essi associati -*

³ D'altronde, non è la prima volta che i giuristi prima, e il legislatore poi, nell'inevitabile rincorsa del diritto al progresso della società, si servono dello strumento dell'interpretazione per valutare la legittimità delle prassi e degli usi posti in essere dai consociati. Basti pensare alla cd. *lex mercatoria*, definita da uno dei più illustri giuristi che il nostro ordinamento abbia conosciuto come *“un diritto creato dal ceto imprenditoriale, senza la mediazione del potere legislativo degli Stati, e formato da regole destinate a disciplinare in modo uniforme, al di là delle unità politiche degli Stati, i rapporti commerciali che si instaurano entro l'unità economica dei mercati”* F. Galgano, in *Diritto civile e commerciale*, I, Padova, 1999, pp. 89 ss. Ancora, come osservato *illo tempore* da determinata dottrina, *“L'applicazione della lex mercatoria al commercio elettronico è dunque un fenomeno già in atto, le cui manifestazioni fondamentali sembrano costituite dall'estrema oggettivazione dello scambio, attraverso pratiche contrattuali uniformi, che veicolano il diritto anche attraverso le scelte tecnologiche”* G. Finocchiaro, in *Diritto di Internet*, Terza edizione, Bologna, 2020, pp. 19 ss.

costituiscono un bene oggetto di relazioni economiche e giuridiche"⁴. La legittimità del contratto avente come oggetto tale relazione sinallagmatica è riconosciuta anche, come dettagliato nei paragrafi seguenti, nelle disposizioni e nelle Linee Guida di più di un'Autorità per la protezione dei dati in UE.

La pubblicità personalizzata è stata, poi, considerata un modello di business legittimo dalle corti e dai regolatori dell'UE, nonostante siano stati imposti dei requisiti. Vale la pena di citare la sentenza della CGUE (C-252/21) 147, in cui si afferma che "*[...] la circostanza che l'operatore di un social network online, in quanto titolare del trattamento, occupi una posizione dominante sul mercato dei social network non osta, di per sé, a che gli utenti di tale social network possano validamente acconsentire, ai sensi dell'articolo 4, punto 11, del RGPD, al trattamento dei loro dati personali effettuato da tale operatore [...]*" e che "*[...] gli utenti [di Facebook] devono disporre della libertà di rifiutare individualmente, nell'ambito della procedura contrattuale, di prestare il loro consenso a operazioni particolari di trattamento di dati non necessarie all'esecuzione del contratto, senza essere per questo tenuti a rinunciare integralmente alla fruizione del servizio offerto dall'operatore del social network online, il che implica che a detti utenti venga proposta, se del caso a fronte di un adeguato corrispettivo, un'alternativa equivalente non accompagnata da simili operazioni di trattamento di dati [...]*".

Ecco che, volendo prendere in considerazione i profili di legittimità del fenomeno della valorizzazione economica del trattamento dei dati personali nel contesto dello schema negoziale del modello *'pay or consent'*, diviene cruciale esaminare e interpretare le disposizioni pertinenti del GDPR. La questione si sposta verso una necessaria indagine sulla legittimità della transazione che coinvolge i dati personali in cambio di servizi, e questa indagine, alla luce delle disposizioni del GDPR, deve concentrarsi principalmente sulla problematica della libertà del consenso al trattamento dei dati.

⁴ G. Resta, V. Zeno-Zencovich, in *Volontà e consenso nella fruizione dei servizi in rete*, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, Anno LXXII, Fasc. 2, 2018, p. 416.

La questione in Europa riguarda il concetto di consenso *liberamente prestato* (Art. 7.4 GDPR) al trattamento dei dati personali. In sostanza, il consenso dovrebbe essere un'espressione libera, specifica e informata della volontà dell'individuo, ma il modello *'pay or consent'* potrebbe introdurre una dinamica coercitiva? In altre parole, il libero accesso ai servizi online, condizionato al consenso, potrebbe implicitamente spingere gli utenti/interessati ad accettare l'uso dei loro dati personali anche quando preferirebbero non farlo? Quali fattori devono essere considerati per valutare se il consenso è 'liberamente prestato, specifico, informato e inequivocabile'?

3. Posizioni europee: una strada a più corsie

È necessario analizzare il consenso prestato nell'ambito del modello "paga o acconsenti" alla luce della disciplina europea sulla protezione dei dati, al fine di valutare la legittimità dello "schema negoziale" in questione. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la menzionata decisione CJEU (C-252/21) 147 su "Meta Platforms and Others (General terms of use of a social network)", e più di un'Autorità nazionale per la protezione dei dati coinvolta sul tema⁵, hanno contribuito a elaborare una serie di criteri e requisiti il cui soddisfacimento garantirebbe al titolare del trattamento di agire in conformità con le normative vigenti. Questi criteri - come la somiglianza o l'equivalenza dei servizi a cui l'utente avrebbe accesso scegliendo di dare il proprio consenso o, piuttosto, di pagare il corrispettivo richiesto per il servizio, o l'infungibilità dei servizi e la ragionevolezza del prezzo - sebbene espressi in quasi tutte le decisioni pubblicate finora sul tema, possono essere interpretati e applicati in modo diverso.

Una guida sull'argomento da parte del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (EDPB) potrebbe promuovere l'armonizzazione e la certezza del diritto, se chiara e specifica. È già stato emesso un mandato per la formulazione di un orientamento dell'EDPB e le Autorità per la Protezione dei Dati della Norvegia⁶, di Amburgo e dei Paesi Bassi hanno richiesto un parere sulle grandi piattaforme, che dovrebbe essere pubblicato nelle prossime settimane. In attesa dell'orientamento dell'EDPB in materia, sembra utile elaborare brevemente alcuni dei criteri sviluppati finora dalle Autorità di protezione dei dati degli Stati membri, anche alla luce dell'orientamento locale italiano.

⁵ Si ricorda, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Provvedimento dell'Autorità Garante austriaca del 20 agosto 2019 nonché le successive FAQ prodotte in materia dalla medesima Autorità nel 2022 (cfr. FAQ zum Thema Cookies und Datenschutz); i criteri di valutazione pubblicati il 16 maggio 2022 dall'Autorità Garante francese, il CNIL (cfr. Cookie walls : la CNIL publie des premiers critères d'évaluation); il Provvedimento del 23 marzo 2023 dell'Autorità Garante tedesca (cfr. DSK_Beschluss_Bewertung_von_Pur-Abomodellen_auf_Websites.pdf (datenschutzkonferenz-online.de) e, ancora, il Provvedimento dell'Autorità Garante danese del 8 febbraio 2023 (cfr. Gul og Gratis' brug af cookie walls (datatilsynet.dk).

⁶ Di seguito è riportato il link al comunicato stampa dell'Autorità norvegese per la protezione dei dati: L'[Autorità](#) norvegese [per la protezione](#) dei dati [chiede all'EDPB un parere formale su 'pay or ok' | L'Autorità norvegese per la protezione dei dati \(datatilsynet.no\)](#), (ultima visita 11 febbraio 2024).

3.1. I criteri di equivalenza e infungibilità dei servizi

In primo luogo, è necessario enucleare cosa si intende con i concetti di equivalenza e infungibilità dei servizi, delineati nel contesto italiano da fonti giurisprudenziali e decisioni dell'Autorità italiana, Garante per la protezione dei dati personali (di seguito, anche "Autorità Garante"). L'equivalenza dei servizi si riferisce alla possibilità offerta agli utenti di accedere a contenuti o servizi con caratteristiche identiche o molto simili attraverso diverse opzioni di accesso, senza richiedere necessariamente il loro consenso per finalità di marketing e/o profilazione all'uso di cookie (o altri *tracker*) per poter accedere a tali servizi. In altre parole, la libertà di scelta dell'utente tra dare o meno il consenso è considerata valida quando esiste un'alternativa che consente di utilizzare un servizio o un contenuto sostanzialmente analogo, indipendentemente dalla modalità di accesso scelta. Il concetto è rinvenibile nel Provvedimento n. 231 del 10 giugno 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 9 luglio 2021, emanato dall'Autorità Garante e recante le "Linee Guida sull'utilizzo dei cookie"⁷. Nella suddetta decisione, l'Autorità Garante ha specificato che l'uso del 'cookie wall', che richiede agli utenti di accettare i cookie per accedere ai contenuti, è generalmente inammissibile. Un'eccezione può essere presa in considerazione solo in circostanze specifiche e comunque valutate caso per caso, laddove l'editore del sito permetta l'accesso a contenuti o servizi equivalenti/simili senza richiedere il consenso per l'utilizzo di cookie o altri meccanismi di tracciamento. In sostanza, le suddette Linee Guida non considerano illegittimo il modello *'pay or consent'*, nel senso che non si pronunciano sul merito di esso, limitandosi a suggerire un orientamento interpretativo "condizionante".

Per quanto riguarda il principio della 'fungibilità della prestazione', espresso nella sentenza della Corte di Cassazione n. 17278 del 2 luglio 2018⁸, esso implica che il servizio stesso può

⁷ <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9677876#english>

⁸ Corte di Cassazione n. 17278 del 2 luglio 2018: "[...] Ritiene la Corte, nel quadro di applicazione del citato art. 23, che la risposta al quesito non possa essere univoca e, cioè, che il condizionamento non possa sempre e comunque essere dato per scontato e debba invece essere tanto più ritenuto sussistente, quanto più la prestazione offerta dal gestore del sito Internet sia ad un tempo infungibile ed irrinunciabile per l'interessato, il che non può certo dirsi accada nell'ipotesi di offerta di un generico servizio informativo del tipo di quello in discorso, giacché all'evidenza si tratta di informazioni agevolmente acquisibili per altra via, eventualmente attraverso siti a

essere considerato fungibile se l'utente può rinunciare al servizio senza subire un “gravoso sacrificio”. Nella pratica, in virtù del suddetto principio, gli operatori di siti web sarebbero autorizzati a richiedere il consenso al trattamento dei dati personali per scopi pubblicitari come condizione per accedere a determinati servizi, a condizione che il consenso sia dato in modo libero, specifico, informato e inequivocabile per tali scopi, e la fungibilità si basa sulla possibilità di sostituire il servizio con altri simili disponibili, senza che ciò comporti un onere troppo pesante per l'utente. In altre parole, la Sentenza *de qua* stabilisce che, quanto più il servizio offerto è essenziale e indispensabile per l'utente, quindi infungibile e non disponibile attraverso altre fonti, tanto meno è legittimo assoggettarlo alla condizione del rilascio del consenso.

3.2. Il criterio della ragionevolezza dei prezzi

Più di un'Autorità nazionale per la protezione dei dati⁹, pronunciandosi sulla liceità del modello ‘*pay or consent*’, ha affermato che, per considerare il consenso eventualmente dato dall'interessato come libero e conforme alle disposizioni del GDPR, l'alternativa a pagamento proposta dal titolare del trattamento deve poter essere considerata "ragionevole", nel senso di non essere sproporzionata, completamente irrealistica, irragionevolmente alta o così alta che la persona registrata non abbia realmente una scelta (cioè tale che il compenso non crei una situazione di "significativa costrizione economica"). Mentre la conduzione di un'indagine teleologica facilita l'individuazione della logica

pagamento, se non attraverso il ricorso all'editoria cartacea, con la conseguenza che ben può rinunciarsi a detto servizio senza gravoso sacrificio. Non può allora essere condiviso l'argomento svolto dal giudice di merito secondo cui, dando credito alla tesi sostenuta dal Garante, si finirebbe per "delineare una sorta di obbligo tout court, per il gestore del portale, di offrire comunque le proprie prestazioni, a prescindere dalla prestazione del consenso al trattamento dei dati personali da parte dell'utente": e, in buona sostanza, per obbligare così il gestore del portale a rinunciare al tornaconto economico dell'operazione che egli compie, proveniente dall'attività pubblicitaria realizzata tramite l'impiego dei dati personali acquisiti. Nulla, infatti, impedisce al gestore del sito - beninteso, si ripete, in un caso come quello in questione, concernente un servizio né infungibile, né irrinunciabile -, di negare il servizio offerto a chi non si presti a ricevere messaggi promozionali, mentre ciò che gli è interdetto è utilizzare i dati personali per somministrare o far somministrare informazioni pubblicitarie a colui che non abbia effettivamente manifestato la volontà di riceverli. Insomma, l'ordinamento non vieta lo scambio di dati personali, ma esige tuttavia che tale scambio sia frutto di un consenso pieno ed in nessun modo coartato. [...]"

⁹ Vedere nota 5.

sottostante al criterio in esame, un'accurata interpretazione letterale pone più di un problema critico.

Argomentando in questo modo, è chiaro che le Autorità per la protezione dei dati desiderano evitare una situazione in cui l'interessato, dovendo decidere se dare il consenso o pagare un prezzo esagerato, sia *de facto* costretto a limitare il suo diritto alla protezione dei dati personali per poter usufruire di un determinato servizio.¹⁰ Tuttavia, il criterio della ragionevolezza del prezzo, e in particolare l'uso dell'aggettivo "ragionevole", sebbene apprezzabile nella sua logica, solleva più di una riflessione sulla sua applicazione.

Volendo procedere in ordine logico-giuridico, si dovrebbero per esempio approfondire due questioni. Da un lato, infatti, è necessario individuare le caratteristiche che, se presenti, rendono 'ragionevole' un determinato prezzo. Dall'altro lato, è inevitabile un'indagine su chi sia il soggetto deputato a verificare l'eventuale irragionevolezza del prezzo richiesto in alternativa al consenso in relazione al modello '*pay or consent*'. In riferimento alla prima domanda, è sufficiente rappresentare come, in una società liberal-capitalista come quella europea di oggi, il prezzo sia ragionevole in quanto percepito come equo dal consumatore, e possa essere considerato non sproporzionato in riferimento al valore del particolare servizio per i consumatori, nonché confrontando il prezzo con i prodotti e servizi concorrenti sul mercato. Quindi, si potrebbe dire che il mercato si regola da solo, attraverso le varie interazioni tra domanda e offerta, per un determinato bene o servizio. Per fare un esempio banale, i prodotti di moda dei marchi di lusso hanno un valore intrinseco percepito dal consumatore molte volte superiore al loro costo di produzione.

In relazione alla seconda domanda, invece, dato che il controllo della ragionevolezza del prezzo non può rientrare completamente nell'ambito dei poteri delle Autorità Nazionali per

¹⁰ Sul possibile squilibrio e sull'adeguatezza del prezzo, si veda anche Mikołaj Barczentewicz, 'Pay or consent': Personalized ads, the rules and what's next, IAPP Portal, 20 November 2023 <https://iapp.org/news/a/pay-or-consent-personalized-ads-the-rules-and-whats-next/>

la Protezione dei Dati¹¹ (che avranno una capacità limitata di valutare l'adeguatezza del prezzo, ad esempio limitata a confermare che il prezzo non sia sproporzionato o crei una situazione di "significativa costrizione economica"), è essenziale identificare il soggetto a cui affidare questo controllo. In attesa della pubblicazione della guida dell'EDPB sul modello '*pay or consent*', ciò che risalta è che il titolare del trattamento dei dati intenzionato a utilizzare il modello '*pay or consent*', in un misto sbilanciato di rischio d'impresa e principio di responsabilità, dovrà determinare autonomamente il prezzo ragionevole per l'utilizzo del suo servizio, senza essere a conoscenza del soggetto da cui tale prezzo sarà rivisto o dei criteri che quest'ultimo utilizzerà.

3.3. Applicabilità degli stessi criteri alle discipline e-privacy e DMA

Come riflessione finale, ci si potrebbe chiedere se il ragionamento sopra esposto – con i suoi criteri e condizionamenti, ancora incerti ma già visibili in filigrana nel quadro giuridico europeo – sia applicabile anche alle discipline dell'e-privacy e del Digital Markets Act.

La Direttiva 2002/58/CE (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche, cd. e-privacy) chiarisce al Considerando 17: "***Ai fini della presente direttiva il consenso dell'utente o dell'abbonato, senza considerare se quest'ultimo sia una persona fisica o giuridica, dovrebbe avere lo stesso significato del consenso della persona interessata come definito ed ulteriormente determinato nella direttiva 95/46/CE. Il consenso può essere fornito secondo qualsiasi modalità appropriata che consenta all'utente di esprimere liberamente e in conoscenza di causa i suoi desideri specifici, compresa la selezione di un'apposita casella nel caso di un sito Internet.***"

¹¹ Al riguardo, si rappresenta come, in primo luogo, non sia rinvenibile un tale potere e responsabilità nella normativa che regola l'operato di siffatte Autorità. In secondo luogo, l'attribuzione della valutazione in esame in capo alle Autorità Garanti nazionali potrebbe condurre a decisioni diverse in merito alla ragionevolezza dello stesso prezzo, applicato per il medesimo servizio ma in Paesi europei differenti, con conseguente potenziale violazione dei principi europei di libera concorrenza nonché, se del caso, danno al mercato unico europeo.

Anche l'art. 5 par. 2 del Digital Markets Act (DMA, Reg. (UE) 2022/1925) introduce l'obbligo per cui *“il gatekeeper: a) non tratta, ai fini della fornitura di servizi pubblicitari online, i dati personali degli utenti finali che utilizzano servizi di terzi che si avvalgono di servizi di piattaforma di base del gatekeeper; b) non combina dati personali provenienti dal pertinente servizio di piattaforma di base con dati personali provenienti da altri servizi di piattaforma di base o da eventuali ulteriori servizi forniti dal gatekeeper o con dati personali provenienti da servizi di terzi; c) non utilizza in modo incrociato dati personali provenienti dal pertinente servizio di piattaforma di base in altri servizi forniti separatamente dal gatekeeper, compresi altri servizi di piattaforma di base, e viceversa; e d) non fa accedere con registrazione gli utenti finali ad altri servizi del gatekeeper al fine di combinare dati personali, a meno che sia stata presentata all'utente finale la scelta specifica e quest'ultimo abbia dato il proprio consenso ai sensi dell'articolo 4, punto 11), e dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2016/679”*.

In entrambi gli scenari, sia e-privacy sia DMA, sono richiesti consensi specifici per trattamenti di dati che ricadono nelle rispettive discipline. Ci si può domandare, dunque, se il modello 'pay or consent', nei limiti e alle condizioni che sembrano emergere come percorribili con riferimento al "consenso GDPR", siano applicabili anche nel caso dei consensi aggiuntivi imposti da queste ulteriori norme. In tale ottica, la risposta sembra venire direttamente dal testo di tali strumenti legislativi: sia nella direttiva e-privacy, sia nel DMA, si sottolinea espressamente che il consenso va inteso come definito nel GDPR: dunque, a parere degli Autori, gli stessi possibili criteri condizionanti di ammissibilità dell'alternativa tra pagamento e consenso valide per il GDPR dovrebbero poter applicarsi anche alle casistiche di consensi e-privacy e/o DMA.

4. Conclusioni

In conclusione, come emerso dai pronunciamenti delle corti e delle Autorità di protezione dati citati in questa rassegna, e in attesa della guida dell'EDPB in materia, si nota che il modello *'pay or consent'* - con gli opportuni aggiustamenti e rispettando criteri di equivalenza e fungibilità dei servizi a prezzi ragionevoli – potrebbe rappresentare, a parere degli Autori, un approccio valido e legittimo nell'ecosistema digitale, coerente con il quadro legislativo dell'Unione Europea. Dopotutto, il modello in esame introduce un elemento di scelta per gli utenti, offrendo loro la possibilità di decidere attivamente come interagire con i servizi online. Il modello, cioè, consentirebbe di rendere sostenibili – sia dal lato della domanda, sia dal lato dell'offerta – un'ampia gamma di servizi digitali, traducendosi in un meccanismo in grado di bilanciare, da una parte, le esigenze commerciali delle aziende che forniscono i servizi e, dall'altra, la scelta dell'utente di usufruirne concedendo il consenso o, in alternativa, pagando il corrispettivo richiesto che, a meno che non si tratti di un cosiddetto servizio pubblico essenziale (valutazione che dovrebbe essere rimandata al legislatore), potrebbe essere determinato autonomamente dal fornitore nell'esercizio del suo diritto alla libertà di impresa.

21 Marzo 2024